

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595172>

УДК 663.21

**ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ СЕМЯН ВИНОГРАДА ДЛЯ
ОБОГЩЕНИЯ НАПИТКОВ КОМПЛЕКСОМ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ**

К.Ю. Беркович,

магистр, напр. «Продукты питания из растительного сырья»

М.В. Бабаева,

научный руководитель,

к.т.н., доц.

О.С. Восканян,

научный руководитель,

д.т.н., проф.,

МГУТУ имени К.Г. Разумовского

Аннотация: Поиск путей переработки отходов виноделия и выделение из них биологически активных веществ является актуальным. Целью работы явилось изучение возможности оптимального извлечение процианидинов из семян винограда. В результате исследований был выбран вариант с параметрами: крепость водно-спиртовой смеси 16 % об. при температуре 40 °С, так как, несмотря на незначительно меньше содержания процианидинов по сравнению с другими вариантами, отношение ПЦ/ Фв*100 (%) для варианта II самое высокое, что облегчить в дальнейшем добавление в напиток большего количества ПЦ.

Ключевые слова: виноград, семена, фенольные вещества, процианидины, экстракция, биологически активные вещества, напитки

**STUDY OF THE PROCESS OF EXTRACTION OF GRAPE SEEDS FOR
THE ENRICHMENT OF BEVERAGES WITH A COMPLEX OF
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES**

K.Yu. Berkovich,

master, ex. "Food from vegetable raw materials"

M.V. Babaeva,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor

O.S. Voskanyan,

Scientific Director,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

MGUTU named after K.G. Razumovsky

Annotation: The search for ways to process wine-making waste and extract biologically active substances from them is relevant. The aim of the work was to study the possibility of optimal extraction of procyanidins from grape seeds. As a result of the research, a variant with the following parameters was – selected: the strength of the water-alcohol mixture is 16 % vol. at a temperature of 40 °C, since, despite the slightly lower re content of procyanidins compared to other variants, the ratio of PC/ Fv*100 (%) for the variant II is the highest, which makes it easier to further add more PC to the drink

Keywords: grapes, seeds, phenolic substances, procyanidins, extraction, biologically active substances, beverages

Биологическая ценность винограда обуславливается присутствием в нем минеральных солей, микроэлементов, аминокислот и других соединений. Особая роль в этом плане принадлежит фенольным соединениям, которые, обладая Р-витаминной активностью, антимикробным свойствам участвуют в создании вкусовой основы и цветовой гаммы продуктов из винограда. При переработке винограда значительная часть биологически активных веществ остается в выжимке. Среди вторичных продуктов переработки винограда в последние годы особое место занимают виноградные семена [1-3]. Поиск путей переработки отходов виноделия и выделение из них биологически активных веществ является актуальным.

В настоящее время в мире выпускают несколько лечебно-профилактических и пищевых продуктов, включающих в свой состав фенольный комплекс процианидинов, полученных из виноградных семян.

Процианидины – это группа природных органических соединений, получаемых из различных видов растений, в том числе и винограда. Интерес к процианидинам объясняется тем, что эти соединения, которыми особо богаты гроздья винограда и виноградное вино содержатся в больших количествах в различных частях виноградной грозди и особенно, в семенах. Они обладают целым рядом ценных качеств: оказывают защитное воздействие на кровеносную систему, препятствуют развитию атеросклеротических процессов, связывают свободные радикалы, а также обладают сильным радиопротекторным и антисептическим действием. Использование комплекса процианидинов в качестве биологически активной добавки позволит повысить биологические свойства напитков.

Нашей ре задачей явилась изучение возможности оптимального извлечение процианидинов из семян винограда.

В работе использовались методы исследований, принятые в энологии [4-6]. Процианидины определяли по методу Маскалье [7], в основе которого лежит свойство процианидинов при кислотном гидролизе образовывать цианидол, имеющий красную окраску. Однако, данный тест не дает возможности количественного определения процианидинов. Для получения количественных результатов метод был модифицирован в соответствии с работами Романюк Н.М. [8].

Для исследований были приготовлены настои виноградных виноградных семян из расчета 1:7 с использованием 16 %-ой и 48 %-ой водно-спиртовой смеси. ре Настаивание проводили в термостате при температурах 20 °С и 40 °С.

Через 1-10 суток измеряли оптическую плотность экстрактов на ФЭКе.

Данные по изменению оптической плотности в ходе настаивания приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение оптической плотности настоев виноградных семян в зависимости от крепости водно-спиртовой смеси и температуры настаивания (1 – температура 20 °С; 2 – температура 40 °С (крепость сортировки – 16 %об); 3 – температура 20 °С; 4 – температура 40 °С (крепость сортировки – 48 %об); Д – оптическая плотность, оптические единицы; τ – время настаивания, сут.)

Исследования показали, что на изменение окраски настоев влияет как температура настаивания, так и крепость сортировки. Так, при 20 °С и крепости сортировки 16 % об. процесс экстракции фенольных веществ заканчивается через 10 суток, а при 40 °С динамическое равновесие между

твердой и жидкой фазой наступает через 6 суток, т.е. температура настаивания значительно влияет на процессы экстрагирования. Так же динамика наблюдается и при крепости сортировки 48 % об. через 6-10 суток настои слива, измеряли их объем и ре анализировали. Повышение спиртуозности сортировки с 16 % об. до 48 % об., т.е. в три раза, ускоряет процесс практически в два раза. Так, при 20 °С процесс экстракции заканчивается на 5-6 суток, а при настаивании при 40 °С – через трое суток.

Органолептические показатели настоев виноградных семян приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические показатели настоев виноградных семян при различных температурах и крепости сортировки

Крепость %	Температура °С	Органолептические показатели			
		Цвет	Вкус	Запах	Прозрачность
16 % об.	20	Коричневый	Терпкий	Древесно-с легким тоном	Прозрачный с опалом
16 % об.	40	Темно-коричневый	Терпкий	Древесно-	Замутненный
48 % об.	20	Темно-	Сильно древесный с долго сохраняющимся	Древесно-с тоном	Мутный
48 % об.	40	Темно-коричневый	Сильно древесный с долго сохраняющимся	Древесно-с тоном	Сильно

Таким образом, установлено, что чем больше крепость водно-спиртовой смеси и температура настаивания, тем скорее заканчивается экстракция фенольных веществ из твердой фазы в жидкую.

Влияние температуры экстракции и крепость водно-спиртовой жидкости на содержание общих фенольных веществ и процианидинов в настоях виноградных семян представлено в таблице 2. Исследования показали, что при прочих равных условиях температурах настаивания

приводит к увеличению содержания общего количества фенольных веществ – в 1,9 раз, а количество процианидинов – в 2,1 раз. Процианидины далее ПЦ.

Несмотря на то, что с точки зрения технологии удобнее использовать настой, полученный при 48 %-ой водно-спиртовой жидкости (можно настаивать совместно с другими совместно с другими растительными ингредиентами) был выбран вариант II с параметрами: крепость водно-спиртовой смеси 16 % об. при температуре 40 °С, так как, несмотря на незначительно меньше содержания процианидинов по сравнению с другими вариантами, отношение ПЦ/ Фв*100 (%) для варианта II самое высокое, что облегчить в дальнейшем добавление в напиток большего количества ПЦ (т.к. наличие танинов, которые экстрагируются вместе с ПЦ ограничивает возможности использования больших количеств настоя из-за появления излишней терпкости в напитке).

Таблица 2 – Влияние температуры экстракции и крепость водно-спиртовой жидкости на содержание общих фенольных веществ и процианидинов в настоях виноградных семян

	Изменяемые режимы		Показатели			
	Крепость водно-спиртового раствора, %	Температура экстракции, °С	$D_{\lambda} = 440 \text{ нм}$	Общее фенольных г/дм ³	Содержание (ПЦ) г/дм ³	№
I	16	20	2,3	4,9	1,7	34,7
II	16	40	5,1	9,2	3,6	39,1
III	48	20	4,3	10,4	3,7	35,5
IV	48	40	5,9	12,7	4,0	31,5

Из литературных источников известно, что профилактической дозой для организма человека является доза 50 мг ПЦ в сутки. Такая доза, в какой-то мере, предохраняет организм человека от неблагоприятного воздействия радиации.

Профилактическую дозу ПЦ следует внести в объем напитка, равный 0,5 л. При этом учитывая, что человек может безопасно употребить 0,05 л крепкого алкогольного напитка, то на 1000 дал напитка количество задаваемого настоя составит: $278 \approx 300$ л.

Изучение влияния температуры настаивания и крепости водно-спиртовой жидкости на общее содержание фенольных веществ и процианидинов определены их соотношение при разных режимах. Для извлечения большого количества процианидинов в настой, рекомендуемыми режимами явились: крепость водно-спиртовой жидкости – 16 % об., температура настаивания – 40 °С, время настаивания 6 суток, соотношения залива 1:7. При этом для обогащения аперитива профилактической дозой процианидинов, на 1000 дал напитка следует использовать 24 кг виноградных семян.

Список литературы

- [1] Биологически активные свойства полифенолов винограда и вина [Текст]. / Ю.А. Огай, В.А. Загоруйко, И.В. Богадельников, Н.Н. Богданов, Р.Е. Веремьева, В.И. Мизин. – Магарач: Виноградарство и виноделие, 2000. № 4, 5.
- [2] Волынкин В.А. Биологическая ценность продукции из урожая новых сортов винограда сложной генетической структуры [Текст]. / В.А. Волынкин, С.В. Левченко, Ю.А. Огай, Л.А. Соловьева. // Виноградарство і виноробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник 45(2). – Одеса, 2008. 18-23 с.
- [3] Авидзба А.М. Биологическая активность продуктов переработки сортов винограда новой селекции. / А.М. Авидзба, Ю.А. Огай, В.А. Волынкин, С.В. Левченко, Л.М. Соловьева, Л.И. Катрич, А.Л. Загайко, М.Ф. Агафонов. // Виноделие и виноградарство. – 2007. № 6. 26-28 с.
- [4] Вино и алкогольные напитки. Директивы и регламенты Европейского Союза [Текст]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. 600 с.
- [5] Сборник международных методов анализа и оценки вин и сусел [Текст]. / Под редакцией Н.А. Мехузла. – М.: Пищевая промышленность, 1993. 318 с.
- [6] Валуйко Г.Г. Теория и практика дегустации [Текст]. / Г.Г. Валуйко, Е.П. Шольц-Куликов. – Симферополь: Таврида, 2001. 248 с.
- [7] Masquelier J. Vin et atherosclerose. Action protectrice des procyanidines. / J. Masquelier. – Verone, 1982. 147-155 p.
- [8] Романюк Н.М. Разработка технологии выделения фенольного комплекса виноградных семян и его использование для приготовления специальных вин и напитков. / Н.М. Романюк. // М.: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н. – М., 2004. 24 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Biologically active properties of grape and wine polyphenols [Text]. / Yu.A. Ohay, V.A. Zagoruiko, I.V. Bogadelnikov, N.N. Bogdanov, R.E. Verem'eva, V.I. Mizin. – Magarach: Viticulture and winemaking, 2000. No. 4, 5.
- [2] Volynkin V.A. The biological value of products from the harvest of new grape varieties of complex genetic structure [Text]. / V.A. Volynkin, S.V. Levchenko, Yu.A. Ohay, L.A. Solovyov. // Viticulture and wine-growing. Mizhvidomchiy thematic science collection 45 (2). – Odessa, 2008. 18-23 p.
- [3] Avidzba A.M. Biological activity of products of processing of grape varieties of new selection. / A.M. Avidzba, Yu.A. Ohay, V.A. Volynkin, S.V. Levchenko, L.M. Solovyova, L.I. Katrich, A.L. Zagayko, M.F. Agafonov. // Winemaking and viticulture. – 2007. No. 6. 26-28 p.
- [4] Wine and alcoholic beverages. European Union Directives and Regulations [Text]. – M.: IPK Publishing house of standards, 2000. 600 p.
- [5] Collection of international methods of analysis and evaluation of wines and musts [Text]. / Edited by N.A. Mekhuzla. – M.: Food industry, 1993. 318 p.
- [6] Valuyko G.G. Theory and practice of tasting [Text]. / G.G. Valuiiko, E.P. Scholts-Kulikov. – Simferopol: Tavrida, 2001. 248 p.
- [7] Masquelier J. Vin et atherosclerose. Action protectrice des procyanidines. / J. Masquelier. – Verone, 1982. 147-155 p.
- [8] Romanyuk N.M. Development of a technology for the isolation of a phenolic complex of grape seeds and its use for the preparation of special wines and drinks. / N.M. Romanyuk. // M.: author's abstract of the dissertation for the degree of candidate of technical sciences. – M., 2004. 24 p.

© К.Ю. Беркович, 2021

Поступила в редакцию 17.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Беркович К.Ю. Изучение процесса экстракции семян винограда для обогащения напитков комплексом биологически активных веществ // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 6-12. URL: <https://ip-journal.ru/>